

Oktabr, 2024-Yil

O'QITUVCHI FAOLIYATIDA PEDAGOGIK MAHORATNING O'RNI VA AHAMIYATI

Hakimova Musharraf Fozilovna

Osiyo Xalqaro Universiteti Pedagogika yo`nalishi 1-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13988186>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi globallashuv zamonida pedagoglar oldida turgan muhim masalalardan biri bo`lmish, jamiyatimizning yetuk, barkamol va o`z ishining mutaxassisi bo`lgan kadrlarni yetishib chiqishida pedagogik mahoratning roli, ahamiyati va o`rni talqin qilinadi.

Kalit so`zlar: pedagog, pedagogik mahorat, qobiliyat, yetuk shaxs, barkamol avlod, yetuk kadr, ta`lim tarbiya jarayoni, faoliyat, texnika.

THE PLACE AND IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL SKILLS IN TEACHER'S
ACTIVITY

Abstract. In this article, one of the important issues facing pedagogues in the current era of globalization, the role, importance and place of pedagogical skills in the development of mature, competent and expert personnel of our society is interpreted.

Key words: pedagogue, pedagogical skill, ability, mature person, mature generation, mature staff, educational process, activity, technique.

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧИТЕЛЯ

Аннотация. В данной статье трактуется один из важных вопросов, стоящих перед педагогами в современную эпоху глобализации, роль, значение и место педагогического мастерства в развитии зрелых, компетентных и экспертных кадров нашего общества.

Ключевые слова: педагог, педагогическое мастерство, способности, зрелая личность, зрелое поколение, зрелый коллектив, образовательный процесс, деятельность, методика.

Oliy ta`lim tizimida pedagogik mahorat sirlari maxsus dastur asosida o`rgatiladi. Oliy ta`lim tizimida pedagogik mahorat sirlari quyidagi yo`nalishlarda o`rgatib boriladi:

1. pedagogika va psixologiya mashg`ulotlarida;
2. pedagogik mahorat kursini o`tish jarayonida;
3. o`z ixtisosligini egallash jarayonida (pedagogik amaliyot davrida);

Oktabr, 2024-Yil

4. mustaqil tayyorgarlik davrida. Oliy ta'limdan keyingi davrda pedagogik mahorat sirlari tayanch doktorant, doktorant hamda mustaqil ilmiy tadqiqotchilar tomonidan o'z tanlagan mavzularini ta'limning u yoki bu turida ommalashtirish jarayonida egallanib boriladi, bunda ularning rahbar va maslahatchilari yetakchi rolni o'ynaydi. Malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimining bu sohadagi ustunligi shunday iboratki, ta'lim tizimining mazkur turi bevosita pedagogik mahorat sirlarini o'rganish, targ'ib qilish va ommalashtirish bilan shug'ullanadi.

Pedagogik mahoratni oilada ommalashtirish nihoyatda mushkul vazifa bo'lib, buning sababi ota-onalarning yosh, tarbiyaviy tajriba, kasb-hunarleri orasida tafovut mavjudligi, dunyoqarashlarining rangbarangligi bilan izohlanadi. Masalan, savdo xodimining bolani tarbiyalashga bo'lgan munosabati, ziyoli oilasining bolani tarbiyalashga bo'lgan qarashidan mutlaqo farq qiladi. Vrach, injener, mexanizator, agronom, suvchining munosabatlari ham bu sohada har xil. Shuning uchun ham pedagogik mahoratni ota-onalar orasida ommalashtirish, mahalla faollari ishtirokida va bevosita yordamida o'tkazilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Buning uchun mahalla faollarida kattagina imkoniyatlar mavjud.

Bular quyidagilar:

- 1.Mahalla oilaning barcha to'y, janoza kabi marosimlarning tashkilotchisi;
- 2.Mahalla ommaviy tarbiyachi;
- 3.Mahalla kam ta'minlangan oilaning himoyachisi;
- 4.Mahalla oila va hokimiyatni bog'lab turuvchi mexanizmlar.

Uning ana shu funksiyalari ta'lim – tarbiyaning og'zaki, ko'rgazmali, amaliy metodlari bilan birgalikda oilada pedagogik mahorat sirlarini ommalashtirish imkonini berishi tabiiydir.

Pedagogik mahorat sirlarini jamoatchilik orasida yoyishning eng ta'sirchan vositasi bu ommaviy axborot vositalaridan maqsadga muvofiq ravishda foydalanishdir. Pedagogik mahoratga bag'ishlangan ommabop 8 maqola, o'quv-uslubiy tavsiyalarni vaqtli matbuot sahifalarida chop etish, turli-tuman mavzularda pedagogik mahorat sirlarini omma orasiga yoyish, vaqtli matbuotning kundalik rejasiga kiritilishi lozim va bu katta samara beradi. Pedagogik mahoratning asosiy poydevorini kasbga doir bilimlar tashkil etadi. Bunday bilimlar mazmuni esa, o'qitilayotgan fan mazmuni metodikasi, pedagogikasi va psixologiyasiga doir bilimlarni o'z ichiga oladi.

Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida (44-modda): "Tegishli ma'lumoti, kasbiy tayyorgarligi, boy va axloqiy fazilatlarga ega bo'lgan shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega", deb ta'kidlangan. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun talablarini bajarish pedagogik faoliyat samaradorligini oshirishdir. Demak, bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik mahoratni shakllantirishni zamon talab etadi. O'qituvchilik

Oktabr, 2024-Yil

kasbi sharafli va o'ziga xos murakkab bo'lib, pedagogik mahoratni chuqur egallamasdan yaxshi pedagog bo'lish qiyin. Pedagogik mahorat fanini esa ilg'or o'qituvchilar va olimlarning amaliy va nazariy bilimlarining yig'indisi desak adashmaymiz. Sharq pedagogikasi va pedagogik mahorati ming yillik tarixga ega bo'lib, nazm mulkining sultoni A. Navoiy, A. Jomiy va boshqalarning asarlarida nutq, notiqlik san'ati, madaniyati haqida, so'z va uning inson ruhiyatiga ta'siri haqida juda ko'p qimmatli durdona fikrlari mavjud.

XV asrda Hirotda yashagan atoqli yozuvchi Husayn Voiz Koshifiyning "Futuvvatnomai sultoniy" nomli risolasida va'z (ma'ruza) o'qiladigan joyni "maraka joyi" deb nomlaydi va "marakaning asosi nima?" – degan savolga "fayz berish va fayz olish" deb javob beradi. "Marakani o'tkazuvchi qanday xislatlarga ega bo'lishi kerak?"- degan savolga: "Birinchidan, ochiq yuzli bo'lsin, tabassum qilib tursin, ikkinchidan, harakatlari yengil, yoqimli bo'lsin, uchinchidan, kinoyali, e'tirozli gaplar gapirmasin, hammaga dilu-jonidan duo aytib, hunarini ko'rsatsin" deganlar. Yana bir mashhur mutafakkirlardan biri Jaloliddin Rumiy bo'lib, u kishining asli kelib chiqishlari Xorazmlikdir. U kishining o'qigan va'zlarini faqat madrasa o'quvchilari emas, balki podshohu-xonlar, boshqa davlatlardan olimlar kelib tinglaganlar. Aytishlaricha, "uning go'zal ovozi olamni tutgan, ruhlarga hayot baxsh etgan"- deb zamondoshlari shoirning notiqlik qobiliyatini yuqori ta'riflaganlar. So'nggi yillardagi qilinayotgan ayrim tadqiqotlarning ko'rsatishicha, Rumiy yetuk, tengi yo'q ruhiyat bilimdoni ham bo'lgan ekan.

"Pedagogik mahorat – pedagogik vaziyatni, faoliyatini mohirlik bilan boshqarishdir".

Nizoli vaziyatlarni oldini olish mumkinmi? O'qituvchi guruhda keyingi vaqtlarda nimadir yuz berayotganligini sezib, o'quvchilarni diqqat bilan kuzata boshladi. Kelishmovchiliklarning sababi, guruhdagi o'g'il va qiz bolalar o'rtasidagi munosabatlarning ancha murakkablashuvi bo'lib, natijada qizlar va o'g'il bolalar alohida guruhlariga ajralib, bir-birlarini haqorat qilishgan.

Ammo, ochiq janjallarga yetib borishmagan edilar. Guruhda o'tkazilgan suhbat, uchrashuv va bir necha tadbirlardan so'ng vaziyat yaxshilanadi. Bu vaziyatda "Pedagogik mahorat – vaziyatni oldindan ko'ra bilish va shu vaziyatni tinchlantirish uchun eng samarador choralarni tanlay olishdir". Shuningdek, o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini, yosh bosqichlarini, oilaviy sharoitlarini, intellektual qobiliyatlarini hisobga olgan holda, ularni har tomonlama yetuk, barkamol shaxs sifatida rivojlanishlari o'qituvchining pedagogik mahoratining ajralmas qismlaridan birini tashkil etadi. Demak, "Pedagogik mahorat" - o'quvchilarning shaxsiy, ijobiy faoliyatlarini har tomonlama rivojlantirishga yo'naltira olishdir. Pedagogik mahorat asosan, o'qituvchining faoliyatida namoyon bo'ladi.

Oktabr, 2024-Yil

O'qituvchi o'z faoliyatida pedagogik mahoratga erishish uchun maxsus umumlashtira olish qobiliyati, o'zining va o'quvchilarning faoliyatini boshqarish qobiliyati, yuqori bilim, yetarli malaka va ko'nikmalar bo'lishi talab qilinadi. Respublikamiz mustaqillikka erishgach uning oldida juda qisqa muddatda yangicha fikrlovchi respublika ravnaqi taraqqiyoti uchun ongli ravishda kurashuvchi yetuk mutaxassis kadrlarni tayyorlash vazifasi ko'ndalang turadi. Pedagogik mahorat bu - fahm-farosat va bilimlarning chinakam ilmiy tarbiyadagi qiyinchiliklarni yengishga qodir bo'lgan obro'li rahbarlikning o'quvchilar qalbining qandayligini his qilish mahorati, ichki dunyosi nozik va zaif bo'lgan bola shaxsiga mohirona avaylab yondoshish donolik va ijodiy dalillik ilmiy tahlil va fantaziyaga boy bo'lgan qobiliyat majmuasidir.

Pedagogik mahoratning tuzilishi. Pedagogik mahorat quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- o'qituvchi faoliyatida insonparvarlikning ustunligi;
- pedagogik iste'dod va qobiliyat;
- pedagogik texnika(san'at);
- o'qituvchining shaxsiy intilishi.

Pedagogik mahorat nazariyasi va metodikasining ishlab chiqilmaganligi shunga olib keladiki, pedagoglarning har biri o'zicha paypaslab ijodiy izlanish olib boradi: bolalar bilan pedagogik jamoa bilan qanday qilib yaqindan til topish mumkin? Qanday qilib qisqa muddat ichida bolalar o'rtasidagi munosabatlarning haqqoniy manzarasiga erishmoq mumkin? degan savollarga javob izlaydi. Bu savollarga beriladigan javoblar har bir mohir pedagogning ishida zarur bo'lgan umumiy pedagogik malakalarni shakllantirish bilan bog'liq bo'lib, mazkur muammoni hal qilish pedagogdan odatdan tashqari kuchg'ayratni, qat'iyatni, tirishqoqlikni, ijodiylikni, o'z faoliyatini to'g'ri baholay bilish, shuningdek, bolalar tarbiyalanuvchilarga nisbatan insonparvarona munosabatda bo'la olishni talab etadi. Ibn Sino "Tadbiri manzil" asarida bola uchun o'qituvchi tanlayotganda uning to'g'riso'z, 11 halol, toza, ozoda va bolalarni sevuvchi kishi bo'lishiga e'tibor berishni ta'kidlaganida o'qituvchining insonparvarlik sifatini nazarda tutgan.

Har bir insonda u yoki bu kasbga qobiliyat mavjud bo'ladi.

Ba'zi taniqli ruhshunoslarning fikricha, (F.Gonobolin, N.Kuzmina) pedagoglik kasbi uchun quyidagi 6 xil qobiliyatlar muhim hisoblanadi:

- o'rtaga tusha bilish;
- tashkilotchilik;
- o'zini idora eta bilish;
- mo'ljal chamalay bilish;

- kuchlilik, zehnlilik;
- faoliyatga ijodiy tomondan yondashish.

Bularning barchasi tarbiyaviy maqsad mavjud bo'lgan insonparvarlik nuqtai nazardan turib yondashilgan taqdiridagina pedagogik qobiliyat tarkibiga kirishi mumkin.

Pedagogik texnika – pedagogik mahoratning asosiy qismlaridan biri hisoblanib, u o'qituvchidan o'quvchilar bilan muomala qilganda zarur so'z, gap ohangi, qarash, imo-ishorani tez va aniq topish, eng o'tkir va kutilmagan pedagogik vaziyatlarga osoyishtalikni va aniq fikr yuritish, tahlil qilish qobiliyatini saqlash imkonini beradi. Haqiqiy pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'qituvchining pedagogik texnika sohasidagi barcha malakalari bir paytda yaqqol ko'rinadi. Nutq, imo-ishora, mimika, harakat bilan birga bo'ladi. Pedagogik texnika pedagogning individual psixik-fiziologik xususiyatlari asosida tarkib topadi. Individual pedagogik texnika pedagogning jinsi, yoshi, mijozi, fe'l-atvori, anatomik-psixologik xususiyatlariga ham bog'liq bo'ladi. Pedagogik texnikada malakalarning shakllanish darajasi ma'lum darajada pedagogning umumiy tayyorgarlik darajasini, ya'ni shaxsning pedagogik imkoniyatlarini aks ettiradi.

P e d a g o g i k m a h o r a t - bu o'qituvchi - tarbiyachining shunday shaxsiy (bolajonligi, xayrihohligi, insonparvarligi, mehribonligi va h.k.) va kasbiy (bilim donligi, zukkoligi, fidoyiligi, ijodkorligi, eruditsiyasi va h.k.) fazilatlarini belgilaydigan xususiyatki, u o'z o'quv fanini chuqur va alroflicha bilishida, pedagogik - psixologik va metodik tayyorgarligida, talaba - yoshlarni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirishning optimal yo'llarini izlab topib, amaliy faoliyatga qo'llashida namoyon bo'ladi. SHunday qilib, pedagogik mahorat egasi bo'lish uchun o'qituvchi o'z o'quv predmetini davr talablari asosida bilishi, pedagogika, psixologiya, metodika fanlarini mukammal o'zlashtirishi hamda insoniylik, mehnatsevarlik va fidoyilik kabi ma'naviy - axloqiy fazilatlarni o'zida tarkib toptirishi lozim. SHuni alohida qayd qilib o'tmoq zarurki, o'qituvchilik kasbi murakkab va mas'uliyatli kasbdir. Ushbu kasbning sharaflliligi va murakkabligi shu bilan belgilanadiki, u doim ongning yagona sohibi bo'lgan inson bilan muloqotda bo'ladi. Ongli va tirik jonzot esa, aqliy, ruqiy, ham da jismoniy jihatdan doimo rivojlanishda bo'ladi. Shuning uchun, o'quvchi bilan doimo muloqotda bo'lganda, unga ta'sir ko'rsatish uchun munozam ravishda psixologiya, tarbiya nazariyasi kabi fanlarni mukammal o'rganib, o'z kasbiy mahorati ustida muttasil ish olib borishi kerak. Bu o'qituvchidan pedagogik - psixologik va metodik tayyorgarlikni talab etadi. Pedagogik mahorat - pedagogik jarayonda tarkib topadi. Pedagogik jarayon esa kasbiy va shaxsiy tayyorgarlikni yo'lga qo'yib, bo'lajak mutaxassisni mehnatga, hayotga tayyorlash uchun davlat, jamiyat, millat va kelajak avlod oldida javb beradigan mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi. Shuning uchun, pedagog shaxsiy va kasbiy fazilatlar egasi bo'lishi lozim.

Oktabr, 2024-Yil

Pedagogning shaxsiy fazilatlarini sirasiga iymon - e'tiqodi, dunyoqarashi, ijtimoiy ehtiyoj va faolligi, odob - axloqi, fuqarolik burchlarini his qilishi, ma'naviyati, dilkashligi, talabchanligi, qat'iyli va maqsadga intilishi, insonparvarligi, huquqiy bilimdonligi va h.k.lar kiradi. Bular o'qituvchiga kasbiy xususiyatlarni o'zida tarbiyalab borishga ko'maklashadi. Yuqorida qayd etib o'tilgan va pedagogik mahoratga berilgan ta'rif, hamda o'qituvchi-tarbiyachining xususiyatlari va o'qituvchiga qo'yiladigan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-madaniy talablardan kelib chiqib pedagogika nazariyasi pedagogik mahoratni quyidagi asosiy komponent (tarkibiy qism)lardan iborat bo'lishi lozimligini ifodalaydi.

Pedagogik mahoratning tarkibiy qismlari;

1. Pedagogik texnika
2. Pedagogik muomala
3. Pedagogik ijodkorlik
4. Pedagogik mahorat
5. Pedagogik qobiliyat
6. Pedagogik nazokat

Bularning barchasi xususiy mohiyat-mazmun kasb etsada, ular yaxlit holda o'qituvchi-tarbiyachi(pedagog)ning kasbiy malakalarining mazmunini ifodalaydi. Zero, pedagogik texnika - o'qitish, ta'sir ko'rsatish, ta'lim tarbiya oluvchilarga o'z his-tuyg'ulari, bilimlari, axloqiy fazilatlarini uzatish texnologiyasini ifodalasa, pedagogik muomala - o'qituvchi kasbiy faolligining bir ko'rinishi bo'lib, ta'lim - tarbiyada shu jarayn ishtirokchilarining o'zaro ta'sir va hamkorligini aks ettiradi. Pedagogik ijod - o'qituvchining mahorat pilapoyalaridan ko'tarilishida yaratuvchanlikni, tashabbuskorlikni, pedagogik uddaburonlikni va tadbirkorlikka eltuvchi yo'lni, bu yo'ldagi qiyinchiliklardan qo'rqmaslikni anglatadi. O'z navbatida bu sohada o'qituvchining pedagogik qobiliyati ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki u pedagogik jarayonda o'qituvchining aqliy, emotsional - irodaviy jihatlarini, tashkilotchiligini, bilimdonligini va ularning bir-biriga bog'liqligini hamda yaxlit bir butunlik kasb tilini ifodalaydi. Pedagogik madaniyat o'qituvchi-tarbiyachilik burchi, mas'uliyati, qadr-qimmati, vijdoni, axloqiy e'tiqodini nazarda tutib, o'qituvchining talabchanligi, adolati, komilligi, rostgo'yli, to'g'riligini anglatadi.

Pedagogik mahorat tizimida pedagogik nazokat (takt) - o'qituvchining pedagogik maqsadga muvofiq, foydali, qimmatli harakatlarining o'lchovi, me'yori va ta'sir vositasining chegarasi sifatida xarakterlanadi. Pedagogik mahoratning qayd qilingan tarkibiy qismlari o'qituvchining kasbiy xususiyatlarini boyitadi va uni mohirlik sari yetaklaydi va o'qituvchi - tarbiyachida pedagogik mahorat malakalarining tarkib topishiga yordam beradi. Ammo, o'z

Oktabr, 2024-Yil

kasbining mohir ustosi bo'lish uchun faqatgina ularga tayanib, ish tutish kutilgan natijani bermasligi mumkin. Buning uchun muntazam ravishda pedagogik fikrlash, pedagogik o'ylash, pedagogik ish tutish lozim bo'ladi. Bu deganimiz, o'z faoliyatini pedagogik qoidalari, vaziyatlarni tahlil qilish, ularning har bir bog'lanish joylarini anglashga intilish, kunlik natijalari mustaqil ravishda tahlil qilishi va yangi ta'lim -tarbiyaga doir qoidalarni avvalgilari bilan taqqoslay olishga odatlanishi ham lozim bo'ladi. Asosiy pedagogik-psixologik muammolarni topa olish ularni hal etishning eng qulay yo'llarini topish ustida o'ylash ham kerak. Pedagogik mahorat tizimida uning asosiy komponentlaridan tashqari kasbiy xususiyatlar ham mavjud. Pedagogning kasbiy xususiyatlariga: o'z kasbini, talabalarni sevishi, ziyrakligi, hozirjavobligi, vazminligi, pedagogik salohiyati, tasavvuri, iqtidori, tashkilotchiligi, chuqur va keng ilmiy saviyasi, kasbiy layoqatliligi, ma'naviy ehtiyoji va qiziqishi, intellekti, yangilikni anglay va qo'llay olishi, kasbiy ma'lumotni muntazam oshirishga intilishi va boshqa fazilatlar kiradi. Yuqorida qayd etilgan fikrlarga asoslanib, kasbiy pedagogik mahoratni muayyan tayyorgarlik jarayonlaridan iborat deb aytish mumkin. Bu tayyorgarlikni shartli ravishda quyidagi yo'nalishlarga bo'lish mumkin:

- 1) pedagogning shaxsiy fazilatlar bo'yicha tayyorgarligi;
- 2) pedagogning ruhiy - pedagogik tayyorgarligi;
- 3) pedagogning ijtimoiy - pedagogik va ilmiy - nazariy tayyorgarligi;
- 4) pedagogning maxsus va ixtisosga oid uslubiy tayyorgarligi.

Ta'rifa qayd etilganidek pedagogik mahorat - o'qituvchi - tarbiyachining shaxsiy va kasbiy sifatleri yiqindisi hisoblanib, u pedagogik - psixologik, metodik bilimlar majmuasidan iborat bo'ladi. uning uchun, avval: a) ixtisoslik bo'yicha zamon, ilm - fan, texnika taraqqiyoti darajasida mukammal ma'lumotga bo'lishi, o'z o'quv fanining kesishadigan o'quv fanlari bilan bog'liqligini ta'minlash malakasiga ega bo'lishi; b) o'quv - tarbiya jarayonini aniq tashkil qila olish va buning uchun muayyan pedagogik - psixologik, metodik ma'lumotga ega bo'lishi; v) talabani, jamoani "ko'ra bilish", ularning qiziqishi, intilishlarini tushuna olish va o'quvchilar faoliyatida uchraydigan qiyinchiliklarni tushunish va ularni o'z vaqtida anglay olish, zukkolik bilan har bir bolaning xarakter xususiyati, qobiliyati, irodasini anglay bilish hamda ularga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishning shakl, usul, vositalaridan xabardor bo'lish; g) o'z shaxsiy sifatleri (madaniyati, tashkilotchilik qobiliyati, badiiy ehtiyoji, didi va h.k.) ni takomillashtirish malakasiga ega bo'lish kerak. Mustaqil Respublikam izning o'qituvchisi "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da qayd etilganidek yuksak ma'naviy - axloqiy fazilat, xulq madaniyati va milliy istiqbol mafkurasini mukammal egallashi kerak bo'ladi. Zero, o'qituvchi - tarbiyachi yuksak ma'naviyat, axloq - odob, xulq madaniyatiga ega bo'lsadagina, talabalarga insoniy nuqtai - nazardan mehribon, saxovatli bo'la oladi, uni hamma

Oktabr, 2024-Yil

hurmat qiladi. Buning uchun aql - zakovatli, saxiy, qat'iy, irodali, ko'ngli ochiq bo'lishi, o'ziga va talabalarga nisbatan talabchan, meqribon va xayrixoh, o'z shaxsiga tanqidiy nuqtai nazardan yondasha oladigan bo'lishi talab etiladi.

Xulosa o'rnida shunin aytib o'tish joizki pedagogik mahorat o'qituvchi va tarbiyachi kasbiy va shaxsiy fazilati to'g'risidagi fan sifatida ma'lum metodologik asosga ega. O'qituvchi o'z fanining bilimdoni bo'lishi bilan birga, insonparvar, adolatli bo'lishi, milliy tarbiya targ'ibotchisi hamda komil inson sifatida o'zida shaxsiy - kasbiy sifatlarni tarkib toptirgan kasb egasi bo'lishi lozim. Ijtimoiy qiymat va tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy psixologik hodisalar, milliy va umuminsoniy qaridatlari hozirgi davr bilan uyg'unlashitirish hamda ajdodlar bilan avlodlar vorisligini o'rnatish faqagina shu kasb egalari yordamida amalga oshiriladi.

Binobarin buyuk nemis pedagogi Adol'f Disterverg o'qituvchining muntazam ravishda fan bilan shug'ullanishi haqida gapirib, shunday yozgan edi: - "O'qituvchi muntazam ravishda fan bilan shug'ullanmogi lozim. Aks holda u qurigan daraxt va toshga o'xshab qoladi. Qurigan daraxt va tosh meva bera olmaganidek, kelajakda bu o'qituvchidan hech natija kutib bo'lmaydi". Hozirgi fan va texnika jadal ravishda rivojlanayotgan, axborotlar keskin oshib borayotgan bir davrda o'qituvchi pedagogik mahoratini tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Kishilarda, eng avval yoshlarda, bilimga bo'lgan intilish beqiyos darajada o'sib borayotir. Shuning uchun hozir o'qituvchi faqat o'z fani bo'yicha emas, balki o'z faniga yaqin bo'lgan sohalardagi yangiliklarni bilishi ham lozim bo'ladi. Buning uchun mahorat zarur. Shunday vaqtlarda o'qituvchi va yosh o'qituvchilarga: "Izlaning, o'qing, iloji boricha yana ko'proq o'qing!", deging keladi. Fikrimizcha, badiiy adabiyotni yetarli o'qimagan o'qituvchi tarixdan, fizikadan, matematikadan yaxshi dars bera olmaydi.

Hozirgi rivojlanayotgan zamonda vatanimiz uchun munosib kadrlarni yetkazib berish uchun asosiy vazifa pedagoglar zimmasida bo'lib, buning uchun ular avvalo yetarlicha nazariy bilimlarga ega bo'lishi va eng asosiysi pedagogik mahoratga ega bo'lishi zarur.

REFERENCES

1. I.A. Karimov "Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori" Toshkent, 1997 yil.
2. I.A. Karimov "Istiqloq va ma'naviyat" Toshkent. "O'zbekiston", 1994 yil.
3. I.A. Karimov I.A. O'zbekistonning siyosiy - ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy tamoyillari. -T.: "O'zbekiston", 1995 yil.
4. A.SH. Abdullaeva. va boshq. "Pedagogika" - Toshkent., Fan nashriyoti. 2004 yil.
5. M.G. Davletilin "O'qituvchilarda qobiliyatni tarkib toptirish". Toshkent. "O'qituvchi". 1996 yil.

Oktabr, 2024-Yil

6. A. Zunnunov A- "Pedagogika nazariyasi". Oliy o'quv yurtlari uchun O 'quv qo'llanma. - Toshkent, "Aloqachi", 2006 yil.
7. U.Mahkamov va boshqalar. "Pedagogik mahorat". -Toshkent. 2003 yil.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH